

СУЩНОСТЬ РЕВИЗИИ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ФОРМ КОНТРОЛЯ

¹Турдиев Шахзод Махмуд ўғли - студент Ташкентского финансового института (turdiyevshaxzodt02@gmail.com)

Ташмухамедова Дилдора Аскарбековна - доцент кафедры
«Бюджетный учет и казначейство» Ташкентского финансового института

Аннотация. Изучена сущность контроля, рассмотрены основные формы финансового контроля, сущностные особенности ревизии и ее отличие от проверки, экспертизы и аудита. Приведены примеры направлений ревизии в бюджетных учреждениях.

Ключевые слова: контроль; финансовый контроль; формы финансового контроля; проверка; экспертиза; ревизия; направления ревизии.

Annotation. The essence of control is studied, the main forms of financial control, intrinsic features of audit and its difference from check, examination and audit are considered. Examples of the directions of audit in the budgetary establishments are given.

Keywords: control; financial control; forms of financial control; check; examination; audit; audit directions.

Контроль - это система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих воздействий на управляемый объект и отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений. В стране действуют законы, указы, постановления, которыми регулируется контрольная и надзорная деятельность.

Составной частью контроля деятельности хозяйствующих субъектов является финансовый контроль. «Финансовый контроль - это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации».

¹ Турдиев.Ш.М. turdiyevshaxzodt02@gmail.com "INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY 2022/9"

Способы конкретного выражения организации контрольных действий представляют собой формы финансового контроля. Можно выделить три основные формы финансового контроля, такие как предварительный, текущий и последующий. Они зависят от времени совершения контроля.

До выполнения какого-либо финансового мероприятия осуществляется предварительный финансовый контроль. Такой контроль проводится вышестоящими органами хозяйственного управления и учреждениями финансово-кредитной системы при рассмотрении финансовых (кредитных, кассовых) планов, смет и других нормативных расчетов, открытии кредитов и перечислении бюджетных средств.

Непосредственно в процессе операций по расходованию и поступлению денежных средств осуществляется текущий (оперативный) контроль. Он учитывает данные оперативного и бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения. Именно текущий контроль помогает предотвратить совершение финансовых правонарушений и регулировать финансовые риски.

После совершения денежных операций проводится последующий финансовый контроль с целью дополнительной проверки их законной обоснованности. Данная форма контроля осуществляется непосредственно на месте, на предприятиях, в учреждениях и организациях методом проверок и ревизий, а также путем анализа отчетов и балансов.

Ревизия является наиболее глубокой формой последующего финансового контроля. «Ревизия - это система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций организации».

В настоящее время каждый экономический субъект вправе самостоятельно решать, применять ли специальные органы контроля в управленческих целях, в какой форме осуществлять контрольные действия и т.д.

Само слово «ревизия» происходит от лат. «revisio», что означает дословно «пересмотр».

Например, в толковом словаре С.И. Ожегова дано такое определение ревизии: ревизия - это обследование деятельности для установления правильности и законности действий, пересмотр с целью внесения коренных изменений.

По мнению авторов юридического словаря А.Я. Сухарева и В.Е. Крутских, ревизия - проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий,

организаций, учреждений, служебных действий должностных лиц, документов, записей уполномоченными на это органами на предмет контроля соблюдения «законов, правил, инструкций, достоверности и объективного отражения в документах истинного положения, отсутствия нарушений, наличия документально зафиксированных товарно-материальных ценностей. Ревизия осуществляется уполномоченными должностными лицами - ревизорами, также независимыми аудиторами, аудиторскими фирмами».

«Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и нормативными актами возложена ответственность за их осуществление».

Как утверждает Ш.И. Алибеков, ревизия - это «метод заключительного (ретроспективного) контроля, который дает возможность произвести всестороннюю оценку производственной и финансово-хозяйственной деятельности объединения, предприятия и других объектов предпринимательской деятельности относительно выполнения производственных и финансовых планов, расходования материальных и трудовых ресурсов, финансовых результатов деятельности за обревизованный период, обеспечение сохранности собственности, обнаружения резервов повышения эффективности производства и совершенствования качества продукции, ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках».

Для ведомственного контроля ревизия наиболее характерна. Основной ее целью является определение правомерности, эффективности и экономности денежных средств и материальных ценностей. Как правило, ревизия бюджетных учреждений осуществляется по обозначенным ниже направлениям:

1. исполнение смет расходов;
2. обоснованность расчетов сметных назначений;
3. использование бюджетных средств по целевому назначению;
4. обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
5. обоснованность образования и расходования государственных внебюджетных средств;

6. соблюдение финансовой дисциплины и правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
7. обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
8. операции с основными средствами и нематериальными активами;
9. полнота и своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
10. расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
11. «обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
12. формирование финансовых результатов и их распределение».

Ревизия отличается от других существующих форм контроля тем, что имеет четко установленные границы ее распространения. Для нее также характерны определенные сроки проведения. Обрисован порядок оформления и рассмотрения результатов. Указаны права и обязанности должностных лиц.

Ревизию отличают характерные особенности. К ним можно отнести следующие:

1. при проверке объектов можно использовать различные источники информации. Эти источники обязательно должны быть документально обоснованы;
2. проверка носит последующий характер;
3. применяются разнообразные методические приемы и контрольно-ревизионные процедуры;
4. для выводов в определении ущерба, потерь, недостатков ценностей, виновных лиц характерна конкретность;
5. выводы должны быть обоснованы и системно доказательны.

Ревизия проводится для того, чтобы определить, насколько эффективно используются производственные ресурсы; происходит ли отклонение от плановых (сметных) норм выработки продукции, работ, услуг; соблюдается ли законность и целенаправленность всех совершенных хозяйственных операций; всегда ли выполняются условия, обеспечивающие сохранность материальных ценностей, основных и денежных средств, а также для того, чтобы убедиться в наличии, обоснованности необходимой документации на предприятии; в правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности; своевременности выполнения и правильности ведения расчетных операций (с бюджетом, поставщиками и покупателями, с подотчетными лицами, по оплате

труда и др.). При ревизии анализируется «обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью и затрат капитального характера; правильность формирования финансовых результатов и их распределение; обоснованность и эффективность операций, связанных с инвестициями; законность и правильность действий должностных лиц при выполнении служебных обязанностей; полнота выявления и мобилизации внутренних резервов и повышения эффективности производства; причины образования непроизводительных расходов и потерь, виновные в них должностные лица; выполнение указаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущей ревизией, и т.п.».

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций отличается определенной периодичностью и регулярностью от других форм контроля.

По моему мнению, очень сложно разграничить ревизию и такие формы контроля, как проверка и экспертиза. В научных кругах понятийный аппарат «ревизии» и «проверки» разработан недостаточно полно. Данный вопрос вызывает множество споров и является дискуссионным. Основная отличительная черта ревизии от проверки состоит в том, что при ревизии проверяют все операции экономического субъекта с использованием всех необходимых для этого приемов и способов - от сверки имеющихся на месте документов до встречных проверок в организациях, с которыми связан проверяемый объект финансовыми или другими отношениями. Проверка же представляет собой исследование конкретного вопроса на одном или нескольких участках деятельности и вследствие этого является единичным контрольным действием. От ревизии проверка отличается тем, что она носит характер выборочный и тем самым априори предполагает возможность исключения, пропуска по каким-то определенным причинам из поля зрения проверяющих тех или иных обстоятельств, которые могут повлиять (порой существенно) и на результат самой проверки, и на деятельность проверяемого объекта.

Характеристика аудита и ревизии

Показатели	Аудит	Ревизия
1. Цель	Выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетности	Выявление недостатков с целью их устранения и наказания виновных
2. Характер	Предпринимательская деятельность	Исполнительская деятельность
3. Основа взаимоотношений	На основании договоров	По распоряжению государственных органов
4. Управленческие связи	Горизонтальные связи, равноправие в отношениях с клиентом	Вертикальные связи, отчет перед вышестоящим звеном об исполнении
5. Принцип оплаты услуг	Платит клиент	За счет бюджетных средств
6. Практические задачи	Оценка финансового благополучия клиента и подтверждение достоверности его финансовой информации по конкретным разделам плана аудита	Сохранение активов, пресечение и профилактика злоупотреблений
7. Результаты	Аудиторское заключение	Акт ревизии

В зависимости от органа, проводящего ревизию, ее определение может несколько меняться. Но суть любой ревизии остается одна. При ревизии необходима проверка всех операций экономического субъекта с использованием всех необходимых для этого способов и приемов - от сверки тех документов, которые имеются на месте, до встречных проверок в организациях, с которыми связан проверяемый объект какими-либо отношениями, например, финансовыми и др. Благодаря этому появляется техническая и практическая возможность не пропустить никаких мелочей, тем более, не пройти мимо значительных операций. Данные операции могут скрывать нарушения.

Итак, я считаю, что «ревизия как форма внутреннего контроля способна обеспечить сохранность собственности предприятия, предупреждение случаев

бесхозяйственности, расточительства и злоупотреблений, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности».

Следовательно, ревизия имеет свои особенности, которые отличают ее от других форм контроля, главная из которых - обеспечение сохранности денежных средств. В силу этой основной цели ревизии, ее содержание и направленность не меняются от того, используется ли она во внутреннем или внешнем контроле. Поэтому нецелесообразно выделять внешнюю или внутреннюю ревизию, в отличие от аудита. Как известно, аудит как форма контроля имеет две не связанные друг с другом разновидности: внешний и внутренний.

Ревизия может выступать как метод управления хозяйством (финансово-хозяйственной деятельностью), если рассматривать ее как элемент управленческого контроля, при условии наличия ревизора внутри организации. Тогда основной задачей ее будет проверка законности и правильности хозяйственных операций, финансовой дисциплины. Она может выступать как метод сбора доказательств, при проведении ревизии со стороны контролирующих органов. Тогда основной задачей ревизии будет установление доказательств фактов хищений и злоупотреблений.

Ревизия может включать в себя элементы свойства таких форм контроля, как счетная проверка, тематическая проверка и аудит. Отсюда следует главный вывод: основная задача ревизий - выявление, устранение нарушения и наказание виновных лиц.

Список литературы:

1. *Алибеков Ш.И.* Ревизия и контроль: учеб. пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 2003. 51 с.
2. *Вахрин П.И., Нешиной А.С.* Финансы, денежное обращение, кредит: учебник. М.: Дашков и К, 2002. 656 с.
3. *Данилевский Ю.А., Овсяников Л.Н.* Ревизия в государственном финансовом контроле // Бухгалтерский учет. 2001. № 16. С. 12-14.
4. *Дубоносов Е.С.* Судебная бухгалтерия. М.: Юрайт, 2013. 416 с.
5. *Родионова В.М., Шлейников В.И.* Финансовый контроль. М.: Финансы и кредит, 2002. 320 с.
6. *Румянцев А.В.* Финансовый контроль: курс лекций. М.: ДИС, 2003. 139 с.
7. *Родионова В.М., Шлейников В.И.* Финансовый контроль. М.: Финансы и кредит, 2002. 320 с.

